

AHOLI VA HUDUDLARNI TEXNOGEN XUSUSIYATLI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISH

Zoirova Xabiba Xamrokulovna

Samarqand viloyati Favqulodda Vaziyatlar

Boshqarmasi Hayot faoliyati xavfsizligi

o'quv markazi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203943>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi va hududlarni texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi (FVDT)ni tashkil etilishi, maqsad va vazifalari, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha funksiyalari, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishda samarali hamkorligini tashkillashtirish hamda muvofiqlashtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Favqulodda vaziyat, Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi, innovatsion texnologiyalar, boshqaruv organlari, samaradorlik, muvofiqlashtirish.

PROTECTION OF RESIDENTS AND TERRITORIES FROM EMERGENCY SITUATIONS OF MAN-MADE NATURE

Abstract. This article discusses the issues of protection of population and territories from emergencies of man-made nature, the establishment of the State System For Emergency Prevention and action in such situations (FVDT), its goals and objectives, functions for the protection of population and territories from emergencies, the organization of effective cooperation in preventing and eliminating the consequences of emergencies, and the introduction of innovative technologies

Key words: Emergency, emergency prevention and action in such situations state system, innovative technologies, governing bodies, efficiency, coordination.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, организация, цели и задачи государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (ГСЧС), функции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, внедрение инновационных технологий в организацию и координацию эффективного сотрудничества в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. обсуждаются вопросы реализации.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, предупреждение ЧС и действия в таких ситуациях государственная система, инновационные технологии, органы управления, эффективность, координация.

So'nggi yillarda FVV tomonidan Harakatlar strategiyasi asosida mamlakatimizda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish,

yong'in xavfsizligi, seysmik kuzatuvlar hamda suv ob'yektlarida fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha bir qator huquqiy, tashkiliy, ilmiy-texnik, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Biroq, amalga oshirilgan ijobiy ishlar bilan bir qatorda, favqulodda vaziyatlar davlat tizimini yanada takomillashtirish borasida qator muammoli masalalar ham mavjud.

Aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida innovatsion yondashuv – yangi bilim va texnologiyalarning yuzaga kelayotgan havf xatarlarni barvaqt aniqlash va ogoxlantirish, eng yangi himoya va qutqaruv texnologiyalaridan foydalanish hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash tadbirlarida qo'llashni taqozo etadi. FVDTga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish - yangi bilimlarni to'plash, yangi axborot va tashkiliy texnologiyalarni ishlab chiqish, yaratish texnologik hamda moddiy-texnikaviy faoliyat tadbirlarga bo'linadi.

Moddiy-texnika sohasidagi innovatsion faoliyat yangi texnik himoya vositalarini ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirish, avariya-qutqaruv ishlarini olib borish, FVDT faoliyatini boshqarishdan iborat. Yangi axborot texnologiyalarini qo'llash asosida favqulodda vaziyatlarni monitoring qilish, laboratoriya nazorati va prognozlash tizimi shakllantiriladi. Shaxsiy himoya vositalarining yangi avlodi, radiatsiyaviy, kimyoviy, biologik kuzatuv va nazorat vositalarini yetarli darajada faol rivojlanishiga erishiladi.

FVDT, uning quyi tizimlari va bo'g'inlari faoliyatida mavjud muammolarni hal etish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqot va izlanishlar maxsuli natijasi sifatida quyidagilar tahlil qilinadi:

- favqulodda vaziyatlarni oldini olish va fuqaro muhofazasi bo'yicha ayrim funksiyalarni bajarishga xususiy sektor vakillarini jalb qilish, jamoatchilikning keng ishtirokini ta'minlash;

- zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbiriq etish orqali uning quyi tizimlari va bo'g'inlari faoliyatini to'liq raqamlashtirishga erishish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish;

- favqulodda vaziyatlar monitoringi va prognozlash tadbirlarini takomillashtirish hamda tabiiy va texnogen xavfli jarayonlar holati tahlili asosida xavf manbai yuqori hududlar, shuningdek, ob'yektlarda profilaktik va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni innovatsion tashkil etish;

- favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish kuch va vositalari shayligini oshirish maqsadida zamonaviy texnika hamda asbob-anjomlar bilan jihozlash, ularning tayyorgarligini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;

- FVDT faoliyatini inson-jamiyat-davlat tamoyili asosida tartibga solish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar hamda boshqaruv organlari, kuch va vositalari faoliyatini muvofiqlashtirish metodologiyasini ishlab chiqish va joriy etish;

- aholi o'rtasida targ'ibot-tushuntirish ishlarini olib borishning ta'sirchan, kreativ va samarali uslublarini ishlab chiqish hamda ularni o'z vaqtida amaliyotga tadbiriq etish choralari ko'rish.

Aholini favqulodda vaziyatlardan himoya qilish Qonun bilan belgilandi "Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish

to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-790-son, 17.08.2022-y.) Prezident tomonidan imzolandi. Qonunga ko'ra, favqulodda vaziyatlar ro'y berish manbaiga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar;
- texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi maxsus vakolatli davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Fuqarolarga favqulodda vaziyatlar zonalarida ishlaganligi uchun bepul tibbiy xizmat, kompensatsiyalar va boshqa imtiyozlar beriladi. Prognoz qilingan yoki ro'y bergan favqulodda vaziyatning ko'lami va holatiga qarab muayyan hududda Favqulodda vaziyatlar davlat tizimining quyidagi rejimlari o'rnatiladi:

- kundalik rejim – muayyan hududda, obyektida favqulodda vaziyatlar ro'y berishi xavfi mavjud bo'lmaganda;
- yuqori tayyorgarlik rejimi – favqulodda vaziyatlar ro'y berishi xavfi mavjud bo'lganda;
- favqulodda vaziyat rejimi – favqulodda vaziyatlar ro'y berganda va favqulodda vaziyatlar davrida.

Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga oid axborotni yashirish, o'z vaqtida taqdim etmaslik yoki bila turib yolg'on axborot taqdim etish taqiqlanadi. Davlat tomonidan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish holati, aholining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar, prognoz qilinayotgan yoki ro'y bergan favqulodda vaziyatlar, ulardan muhofazalanish usullari to'g'risida OAV orqali aholi o'z vaqtida va ishonchli xabardor qilinishi shart.

Favqulodda vaziyatlarni e'lon qilish:

- mahalliy miqyosdagi favqulodda vaziyatlarda – hokimlarning tegishli qarorlari;
- respublika miqyosidagi va transchegaraviy favqulodda vaziyatlarda – Hukumat qarori bilan amalga oshiriladi.

Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran uch oy o'tgach kuchga kiradi. Ma'lumot uchun mamlakatda favqulodda holat e'lon qilish alohida "Favqulodda holat to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solingan.

Aholi va hududlarni tabiiy va texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish:

1. Transport avariyalari va halokatlari:

-ekipaj a'zolari va yo'lovchilarning o'limiga, havo kemalarining to'liq parchalanishiga yoki qattiq shikastlanishiga, hamda qidiruv va avariya-qidiruv ishlarini talab qiladigan avia halokatlari;

-yong'inga, portlashga, harakatlanuvchi tarkibining buzilishiga sabab bo'lgan va temir yo'l xodimlarining, halokat hududidagi temir yo'l platformalarida, vokzallar binolarida va shahar imoratlarida sodir bo'lgan, buning natijasida odamlar o'limiga, shuningdek tashilayotgan kuchli ta'sir etuvchi zaharli (KTZM) moddalar bilan halokat joyiga tutash hududning zaharlanishiga olib kelgan temir yo'l transportidagi halokatlari va avariyalar;

Portlashlarga, yong'inlarga, transport vositalarining parchalanishiga, tashilayotgan KTZMlarning zararli xossalari namayon bo'lishiga va odamlar o'limi (jarohatlanishi, zaharlanishi)ga sabab bo'ladigan avtomobil transportining halokati va avariyalari, shu jumladan yo'l transporti hodisalari;

Odamlarning o'limiga, shikastlanishiga va zaharlanishiga, metropoliten poezdlari parchalanishiga olib kelgan metropoliten bekatlaridagi va tunnillardagi halokatlar, avariyalar, yong'inlar;

2. *Kimyoviy xavfli ob'ektlardagi avariya*:

Atrof tabiiy muhitga kuchli ta'sir qiluvchi zaharli moddalarning (avariya holatida) otilib chiqishiga va shikastlovchi omillarning odamlar, hayvonlar va o'simliklarning ko'plab shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan darajada, yo'l qo'yilgan chegaraviy konsentrsiyalarida ancha ortiq miqdorda sanitariya-himoya hududidan chetga chiqib ketishiga olib kelgan kimyoviy xavfli ob'ektlardagi avariya, yong'inlar va portlashlar;

3. *Yong'in-portlash xavfi mavjud bo'lgan ob'ektlardagi avariya*:

-texnologik jarayonda portlaydigan, oson yonib ketadigan hamda boshqa yong'in uchun xavfli moddalar va materiallar ishlatadigan yoki saqlanadigan ob'ektlardagi, odamlarning mexanik va termik shikastlanishiga va o'limiga, ishlab chiqarish fondlarining nobud bo'lishiga, favqulodda vaziyatlar hududida ishlab chiqarish siklining va odamlar hayoti faoliyatining buzilishiga olib keladigan avariya, yong'inlar va portlashlar;

Odamlarning shikastlanishiga, zaharlanishiga va o'limiga olib keladigan hamda qidirish-qutqarish ishlarini o'tkazishni, nafas olish organlarining muhofaza qilishning maxsus anjomlarini va vositalarini qo'llashni talab qiluvchi ko'mir shaxtalaridagi va kon-ruda sanoatidagi gaz va chang portlashi bilan bog'liq avariya, yong'inlar va jinslarning qo'porilishi.

4. *Energetika va kommunal tizimidagi avariya*:

-sanoat va qishloq xo'jaligi mas'ul istemolchilarining avariya tufayli energiya ta'minotisiz qolishiga hamda aholi hayot faoliyatining buzilishiga olib kelgan GES, GRES, TESlardagi, tuman issiqlik markazlaridagi va boshqa energiya ta'minoti ob'ektlaridagi avariya va yong'inlar;

-aholi hayot faoliyatini buzilishiga va salomatligiga xavf tug'ilishiga olib kelgan gaz quvurlaridagi, suv chiqarish inshootlaridagi, suv quvurlaridagi, kanalizasiya va kommunal inshootlaridagi avariya;

-atmosfera, tuproq, yer osti va usti suvlarining odamlar salomatligiga xavf tug'diruvcha darajada konsentrsiyadagi zaharli moddalar bilan ifloslanishiga olib keladigan gaz tozalash quvurlaridagi, biologik va boshqa kommunal tizimlaridagi avariya.

5. Odamlar o'limi bilan bog'liq bo'lgan va zudlik bilan avariya-qutqaruv ishlari o'tkazishini hamda zarar ko'rganlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilishini talab qiladigan maktab, kasalxonalar, kinoteatrlar va boshqa ijtimoiy ob'ektlar, shuningdek uy-joy sektori binolari konstruksiyalarning to'satdan buzilishi, yong'inlar, gaz portlashi va boshqa hodisalar.

6. Radioaktiv va boshqa xavfli hamda ekologik jihatdan zararli moddalardan foydalanish yoki ularni saqlash bilan bog'liq avariya;

-radioaktiv materiallarni tashish vaqtidagi avariya;

-biologik vositalarni va ulardan olinadigan preparatlarni tayyorlash, saqlash va tashishni amalga oshiruvchi ilmiy-tadqiqot va boshqa muassalarda biologik vositalarning atrof muhitga chiqib ketishi bilan bog'liq vaziyatlar.

7. *Gidrotexnik halokatlar va avariya*:

-suv omborlarida, daryo va kanallardagi buzilishlar, baland tog'lardagi ko'llardagi suv urib ketishi natijasida vujudga kelgan hamda suv bosgan hududlarda odamlar o'limiga, sanoat va iqtisodiyot ob'ektlari ishining, aholi hayot faoliyati buzilishiga olib kelgan avariyaalar.

Avariya-qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarning bajarilishi texnogen xususiyatdagi FV natijasida sodir bo'lgan avariya va halokatlarning ko'lamiga, turiga, fuqaro muhofazasi kuchlarining hajmiga hamda ularning tayyorgarlik darajasiga, sodir bo'lgan vaqtiga (yil davomida, kuni) ob-havoga va boshqa ko'pgina omillarga bog'liqdir. Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar vaqtida bajariladigan ishlarga tayyorarlarni tashkil etish, fuqaro muhofazasi tuzilmalarining hatti-harakatlari oldindan rejalalashtirilgan asosida belgilanadi. Bu rejalar tuman, shahar va viloyat miqyosida oldindan tuzib chiqiladi. Rejani tayyorlashda sodir bo'lishi mumkin deb baShorat etilgan tabiiy ofatlar va ishlab chiqarishdagi avariya va halokatlarni asos bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Xabibullaev I. X va boshqalar. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi tadbirlari.(T. 2001y).
2. Tojiev M. va boshqalar. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi.(T. 2002 y).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "FVV ini tashkil etish to'g'risida"gi 1996 yil 4 mart PF- 1378-son Farmoni.
4. Ochilov Quدراتov. Tohir G'aniev Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi. T.2005 yil.
5. Quدراتov A G'aniev.T va boshqalar "Hayotiy faoliyat xavfsizligi".